

**GUÍA METODOLÓGICA DE PLANTEAMIENTO DE
ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL ECUADOR
METHODOLOGICAL GUIDE FOR THE APPROACH OF LUDIC
STRATEGIES IN ECUADOR.**

David Rodríguez Ávalos¹; Betty Vásconez Viscarra²; Araceli Lucio Quintana³
Maestrante, Universidad Estatal de Bolívar¹; Docente, Universidad Estatal de
Bolívar²; Vicerrectora Académica y de Investigación, Universidad Estatal de
Bolívar³

rodriguezavalos@yahoo.es¹; yvasconez65@hotmail.com²; alucio@ueb.edu.ec³

Resumen:

Dentro del presente manuscrito se analiza la forma de obtener y proponer una guía metodológica para el planteamiento de estrategias lúdicas, a partir de esquemas existentes. Para ello, la metodología utilizada fue un enfoque cualitativo dado que se revisó diversas bibliografías encontrando diferentes perspectivas desde que lo es una guía metodológica hasta la importancia de las estrategias lúdicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, el primer aspecto se enmarca como una herramienta que ayuda al desarrollo integral de los niños y niñas, mientras que el aspecto lúdico constituye una metodología de enseñanza participativa donde se enseña a que el párvulo aprenda a resolver problemas, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. Por último, se describe una metodología adecuada para el diseño de un guía fundamentado en: 1) política pública de desarrollo infantil, 2) orientaciones para organizar espacios, 3) diseño de estrategias lúdicas, 4) proceso socioeducativo para el desarrollo integral infantil.

Palabras claves: Desarrollo, integral infantil, estrategias lúdicas, guía metodológica, párvulo, proceso enseñanza-aprendizaje.

Abstract:

Within the present manuscript the way of obtaining and proposing a methodological guide for the approach of playful strategies, from existing schemes is analyzed. For this, the methodology used was a qualitative approach since several bibliographies were revised finding different perspectives since it is a methodological guide to the importance of playful strategies in the teaching-learning process, the first aspect is framed as a tool that helps to the integral development of children, while the playful aspect constitutes a participatory teaching methodology where the child learns to solve problems, identify

concepts, learn to learn, learn to do, learn to be and discover the knowledge in a fun, interesting and motivating way. Finally, an adequate methodology is described for the design of a guide based on: 1) public policy of child development, 2) guidelines for organizing spaces, 3) design of play strategies, 4) socio-educational process for the comprehensive development of children.

Keywords: Development, integral children, play strategies, methodological guide, kindergarten, teaching-learning process.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la pedagogía clásica, se considera la actividad lúdica no como un objetivo, sino más bien como un medio de educación, por lo que, la educación a través del juego es necesario realizarla de forma tal que el niño no se harte de ella y sepa asimilar fácilmente las diferentes actividades programadas (Ramírez, 2013).

Diferentes estudios como los de Krúpskaia (1912); Makarenko (1960) y Ushinski (1950); han hecho diferentes aportes al establecimiento y desarrollo de la concepción del juego como medio de la educación, cuyo enfoque se caracteriza principalmente por el desarrollo de la independencia, las cualidades sociales, el colectivismo y el sentido de la amistad en los infantes. Asimismo, coadyuvaron a que se utilizara el juego como un medio de educación moral, donde se consideraba que la esfera moral del niño puede formarse como resultado del conjunto de diversas relaciones amistosas y cualidades del colectivismo (Muñoz, 2016).

En cada niño y niña existe la necesidad de movimiento y de actividad, la cual resulta en ocasiones, tan imperativa, que es imposible mantenerlo estático y negarle la más libre expresión. Bajo este escenario, los docentes deben hacer lo posible para que los niños se ejerciten de forma correcta, por lo que resulta imprescindible estimularlos y guiarlos para que jueguen. Asimismo, tanto

docentes como familiares del niño no deben olvidar que de la correcta preparación y dirección que hagan de los juegos dependerá el éxito de los mismos (Jaime y Miño, 2017).

Por intermedio de diferentes tipos de juego, los niños tienen la posibilidad de demostrar lo que conocen en relación al mundo, de perfeccionar sus habilidades, sus costumbres y hábitos, de desarrollarse física e intelectualmente; sin embargo, es necesario tener en consideración que el juego se transforma en un medio efectivo de educación de manera que quien dirija esta actividad debe acompañar a los niños, a estimular, a promover y a enriquecer su desarrollo. Este planteamiento resulta indispensable, dado que además de reconocer la importancia de su aplicación, lleva implícita una llamada de reflexión sobre de la búsqueda de vías y métodos para conseguirlo, garantizando que esta actividad genere su factor afectivo, e influyendo de forma decisiva en la personalidad del niño como ser social (Posada, 2014).

Por lo tanto, las actividades lúdicas que se desarrollen constituyen un medio significativo para educar y estimular el desarrollo de los preescolares, a partir de aquello resulta necesario resaltar lo mencionado por Makarenko quien establece que la educación se orienta por el programa de enseñanza en el círculo infantil para seleccionar y planificar el contenido programático que debe ser asimilado por los niños jugando, determina con precisión las tareas lúdicas y didácticas, las acciones y las reglas, el resultado propuesto. La formación educativa proyecta todo el adelanto del juego sin alterar su originalidad y su carácter creador (Ochoa, Portilla y Suescún, 2014).

El Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo nacional, puso en vigencia a inicios del año 2014, el Currículo de Educación Inicial para orientar los procesos educativos, formales y no formales, dirigidos a los niños y niñas menores de cinco años (Ministerio de Educación, 2014). El currículo en mención señala los objetivos de aprendizaje y las destrezas indispensables que cada niño o niña debe alcanzar al momento de finalizar el nivel de Educación Inicial.

Dicha guía se generó a partir del Currículo de Educación Inicial para favorecer su implementación, la misma está dirigida a los educadores y docentes que trabajan con niños y niñas menores de cinco años, en todas las instituciones públicas y privadas que ofertan el nivel de Educación Inicial (subniveles 1 y 2). Dentro de su contenido destacan orientaciones y recomendaciones para organizar la jornada y el espacio de trabajo, implementar estrategias metodológicas que establece el Currículo de Educación Inicial, tomando en consideración, por ejemplo, experiencias de aprendizaje y rincones de juego-trabajo, además de ofrecer lineamientos generales para la planificación micro-curricular y algunos ejemplos de experiencias de aprendizaje planificadas para diferentes grupos de edad (Ministerio de Educación, 2014).

Con todo lo expuesto en epígrafes anteriores, la metodología utilizada dentro del presente estudio se centra bajo un enfoque cualitativo, dado que la información recabada proviene de fuentes de información secundarias, es decir, libros, investigaciones realizadas con anterioridad, revistas, entre otros documentos, los mismos que fueron procesados en su totalidad escogiendo información relevante que se encuentra descrita a lo largo del documento. Por ejemplo, un estudio desarrollado a nivel país, es decir, en Ecuador se revela la importancia de una guía, la misma que contenga orientaciones y recomendaciones para organizar la jornada y el espacio de trabajo, implementar las estrategias metodológicas que establece el Currículo de Educación Inicial (experiencias de aprendizaje y rincones de juego-trabajo), y ofrecer lineamientos generales para la planificación micro-curricular y algunos ejemplos de experiencias de aprendizaje planificadas para diferentes grupos de edad (Zurita, 2011).

Entre los principales resultados encontrados en estudios realizados con anterioridad se destaca la guía propuesta por el Ministerio de Educación (2014) la misma que contempla cuatro fases secuenciales: 1) orientaciones para organizar la jornada, 2) orientaciones para organizar el espacio, 3) orientaciones didácticas y 4) orientaciones para la planificación de las experiencias de aprendizaje. Por otro lado, Argudo (2017) dentro de su estudio propone una

propuesta metodológica para la implementación de los rincones lúdicos, basada en seis aspectos: 1) desarrollar el interés por los libros, 2) desarrollar la comprensión y expresión oral, 3) potenciar la imaginación y creatividad, 4) desarrollar la atención y memoria, 5) ampliar el vocabulario del niño y 6) identificarse con sensaciones y emociones que producen la lectura. Finalmente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) desarrolló una guía metodológica, la misma que tiene como propósito servir de herramienta para ayudar al desarrollo integral de los niños y niñas que se encuentren cruzando el nivel de educación inicial en sus subniveles inicial I y II, esta guía fue estructurada por cinco componentes: 1) política pública de desarrollo infantil integral, 2) caracterización de las niñas y niños de 36 a 48 meses de edad, 3) proceso socioeducativo para el desarrollo infantil integral, 4) componentes del servicio de desarrollo infantil integral y 5) operación del servicio.

Bajo este contexto, y tomando como referencia lo expuesto en diferentes estudios, para dar cumplimiento con el objetivo de la presente investigación y como resultado de ella se bosquejó una guía resumida que toma como referencia únicamente lo más importante de cada una de las fuentes citadas, con la finalidad de hacerla aplicable y coherente, quedando de esta forma la guía metodológica para el planteamiento de estrategias lúdicas para niños y niñas de educación inicial de la siguiente manera: 1) política pública de desarrollo infantil, 2) orientaciones para organizar espacios, 3) diseño de estrategias lúdicas, 4) proceso socioeducativo para el desarrollo integral infantil.

MARCO TEÓRICO

Guía Metodológica

La guía metodológica puede ser catalogado como un documento técnico, el mismo que describe un conjunto de normas o lineamientos que hay que seguir, a partir de aquello, Salinas (2012) establece que la construcción de una guía metodológica ayuda a una mejor forma de enseñanza a través de talleres pedagógicos, que, mediante ejercicios diseñados de forma técnica ayuda al

avance en la enseñanza de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas que experimentan los estudiantes. Bajo estas características, una guía metodológica constituye una herramienta que ayuda al desarrollo integral tanto de los niños como de las niñas, en la cual se enfocan aspectos importantes que los docentes tienen la obligación de ponerlos en práctica para un procesos enseñanza aprendizaje más eficiente dentro de la educación (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013).

Es importante señalar, que, dentro de la guía, las estrategias didácticas son imprescindibles dado que las mismas representan un medio y no un fin, además tienen valor únicamente si resultan efectivas para facilitar el aprendizaje de los niños. En tal virtud, los docentes tienen la potestad para seleccionar, adaptar o simplemente inventar nuevas estrategias, siempre y cuando estas hayan sido pensadas en los niños y en la disponibilidad de materiales y espacio para ser implementadas (Ministerio de Educación, 2014).

Por otro lado, dentro del país, la educación inicial está estructurada por dos subniveles, inicial I y II, por lo que en ambos subniveles resulta indispensable priorizar la metodología de trabajo con los niños y niñas enfocando elementos importantes como el juego, el contacto con la naturaleza, la animación por la lectura y el arte, todos estos elementos en su conjunto son imprescindibles dentro del proceso enseñanza-aprendizaje que experimentan los párvulos dentro de su primera etapa académica.

Modelo Lúdico

El modelo lúdico se encuentra directamente ligado con la cotidianidad, de forma especial a la búsqueda de la creatividad humana y el sentido de la vida. Es por ello que, Argudo (2017) expone que el modelo lúdico ha sido catalogado desde hace varios siglos atrás como un proceso de aprendizaje empírico. De manera que, en lo lúdico, más allá del juego, se produce una interrelación al estar directamente en contacto con diferentes individuos. Aspecto que ayuda al

desarrollo de la comunicación con el grupo y además enriquece los conocimientos que son adquiridos a partir del humor, fantasía, e ironía.

Desde la perspectiva pedagógica, se registran una diversidad de investigaciones que han permitido ampliar el contexto en el cual se desarrollan los modelos lúdicos como parte fundamental del sistema educativo. Es por ello, que dentro de una educación integral lo que verdaderamente importa no es instruir, sino generar actitudes positivas, crear situaciones nuevas, posiciones vitales y sociales positivas, conceptos y relaciones, características que sin duda alguna pueden fluir mediante la utilización de la lúdica (Posada, 2014).

Por lo tanto, se puede manifestar que una actitud lúdica conlleva experimentar, curiosar, reflexionar, dialogar y es por intermedio de diferentes vivencias que experimenta el párvulo que se puede llegar a la pedagogía lúdica, la misma que se muestra como una propuesta didáctica de desafío y disfrute (Jaime y Miño, 2017). Asimismo, dentro de la experiencia pedagógica lúdica el alumno y el docente son iguales, dado que los docentes juegan con ellos, como otro más del grupo, es decir, de forma general, se puede catalogar a las actividades lúdicas como el camino para lograr un aprendizaje enfocado en la alegría y la experiencia, dando paso a la imaginación con la finalidad de crear nuevas articulaciones de conceptos y por qué no, nuevas realidades que conlleven a la generación de paradigmas nuevos.

En consecuencia, la lúdica constituye una oportunidad para que el estudiante, siendo el protagonista principal dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, se apropie de lo que desea aprender y el cómo aprender, haciendo de las actividades lúdicas la forma constructiva, creativa, interactiva y abierta. Por lo tanto, el aspecto lúdico promueve el aprendizaje integral y particular del individuo de forma dinámica. Cabe destacar también, que dentro del párvulo se fomenta el desarrollo psico-social, es decir, la conformación de su personalidad, formación de valores, adquisición de conocimiento, donde intervienen de forma directa una serie de actividades como la creatividad, el gozo y placer (Torres, 2015). Consecuentemente, la estrategia lúdica puede ser catalogado como una

metodología de enseñanza participativa en la cual se enseña a que los niños y niñas aprendan a identificar conceptos, resolver problemas, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y descubrir el conocimiento de una forma interesante, amena y sobre todo motivadora.

Uso de la metodología lúdica para el aprendizaje en niños

Mediante el uso del juego se puede lograr que el niño alcance diferentes aprendizajes, que de otro modo no resultarían atractivos e interesantes para él, dado que el juego como tal puede ser catalogado como una actividad que produce una sensación de placer. Por lo que, al momento que tanto los aspectos metodológicos y teóricos se relacionan con lo lúdico se combinan aspectos como lo afectivo, cognitivo y emocional, actividades que necesariamente tienen que ser dirigidas y supervisadas por docentes, de tal forma que se dé un aprovechamiento óptimo de manera que se enriquezca el proceso de enseñanza y aprendizaje (Ramírez, 2013).

A través de la actividad lúdica son muchas las capacidades que el párvulo puede desarrollar, a continuación, dentro de la tabla 1, se describen dichas capacidades:

Tabla 1. Desarrollo de capacidades

Desarrollo motor	Ejercicio que el niño necesita mediante el juego y éste favorece el control postural, ejercitación de los músculos, conocer su cuerpo, etc.
Desarrollo psicológico	En este aspecto el párvulo libera sus tensiones internas y va formando una personalidad equilibrada.
Desarrollo mental	En la actividad lúdica fomenta la creatividad, imaginación y fantasía, además de la inteligencia y mejora el rendimiento escolar.
Desarrollo social	Por medio del juego el párvulo va socializándose y conquistando su independencia, es decir va dejando de

	ser egocéntrico, dado que por intermedio de los juegos grupales piensa en los demás.
Desarrollo del lenguaje	Al momento que el párvulo juegue es necesario que se comunique o imite, de esta manera podrá expresar sus ideas de mejor manera.

Fuente: Adaptado de Pol, L. (2012) "Actividades para el desarrollo motor en niños de 3 a 4 años en base al currículo creativo del Centro Pain de la Escuela Antonio Castro y Escobar del Municipio de la Antigua Guatemala Sacatepéquez"

Bajo este contexto, en el párvulo, la actividad lúdica genera alegría, gozo, placer, satisfacción, aspectos que anteriormente eran desechados dado que, en el pasado dentro de la educación tradicional se pensaba que el juego no presentaba un carácter formativo y era considerado como una pérdida de tiempo para los docentes y que únicamente se prestaba para la recreación y educación física. Sin embargo, con el paso de los años y diferentes investigaciones que demuestran lo contrario, hoy en día, la educación se ve desde una perspectiva muy diferente en donde el juego, o mejor conocido como actividad lúdica resulta indispensable para el desarrollo integral de los niños y niñas, dado que a forma de aprendizaje es más divertida (Quitio y Cadena, 2015).

Así pues, entre las estrategias metodológicas más conocidas que el docente puede utilizar para que el niño tenga un aprendizaje significativo y duradero, dentro de la figura 1, se citan las siguientes:

Figura 1. Estrategias metodológicas

-
- Presentar actividades varadas y sencillas para trabajar los mismos contenidos.
 - Presentar actividades con un grado de dificultad.
 - Favorecer la comunicación entre niños y establecer un clima positivo.
 - Propiciar una metodología que favorezca la interacción en el aula.
 - Fomentar a los niños la toma de iniciativas.
 - Facilitar las claves para que el párvulo trabaje activamente en la resolución de problemas.
 - Realizar propuestas individuales de trabajo, en función de las capacidades.
 - Programar actividades amplias que tengan diferentes grados de dificultades y realización.
 - Adecuar los materiales didácticos.
 - Organizar y promover actividades que estimulen la creatividad en el aula.
 - Ayudar al niño que desarrolle su imaginación.
 - Conceder la importancia a las preguntas de los niños y recluir las con atención

Fuente: Adaptado de (Gómez, Molano y Rodríguez, 2015).

Finalmente, es necesario recordar que una de las principales características propias de la fase de los niños cuya edad esta entre tres y seis años, es que se encuentran en un periodo en el que disfrutan explorando, moviéndose, tocando e investigando. De tal forma que los niños de esta edad son muy activos, inagotables e incansables. En términos generales, esta fase de los niños se caracteriza por la gran cantidad de energía que desprenden. Por lo tanto, las actividades lúdicas ayudan en gran medida a ejercitar los músculos sean estos pequeños y grandes, es decir, la psicomotricidad gruesa y fina en los párvulos (Calderón, Marín y Vargas, 2015).

METODOLOGÍA

La metodología utilizada dentro del presente estudio esta dado bajo un enfoque cualitativo, dado que la información recabada proviene de fuentes de información secundarias, es decir, investigaciones realizadas con anterioridad, libros, revistas, entre otros documentos, los mismos que fueron procesados en su totalidad escogiendo información relevante que se encuentra descrita a lo largo del presente documento.

RESULTADOS

Dentro de los resultados, a continuación, dentro de la tabla 2, se exponen las principales investigaciones que fueron tomadas como referencia en donde se describe la metodología utilizada por cada una de ellas para obtener el producto final.

Tabla 2. Principales investigaciones

Guía metodológica para la implementación del currículo de educación inicial	Estrategias metodológicas basadas en la implementación de rincones lúdicos para desarrollar la creatividad e imaginación de los niños del Centro de Desarrollo Infantil El Castillo	Guía teórica-metodológica
<p>La guía propuesta por el Ministerio de Educación (2014) contempla los siguientes apartados:</p> <ol style="list-style-type: none"> Orientaciones para organizar la jornada. Orientaciones para organizar el espacio. Orientaciones didácticas. 	<p>La propuesta metodológica desarrollada por Argudo (2017) para la implementación de rincones lúdicos contempla los siguientes apartados.</p> <ol style="list-style-type: none"> Desarrollar el interés por los libros. Desarrollar la comprensión y expresión oral. Potenciar la imaginación y creatividad. 	<p>La guía metodológica propuesta por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) contempla lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Política pública de desarrollo infantil integral. Caracterización de las niñas y niños de 36 a 48 meses de edad.

4. Orientaciones para la planificación de las experiencias de aprendizaje.	4. Desarrollar la atención y memoria. 5. Ampliar el vocabulario del niño. 6. Identificarse con sensaciones y emociones que producen la lectura.	3. Proceso socioeducativo para el desarrollo infantil integral. 4. Componentes del servicio de desarrollo infantil integral. 5. Operación del servicio.
--	---	---

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Educación (2014), Argudo (2017) y Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013)

Como se evidencia en la tabla 2, dentro de los principales resultados encontrados destacan las investigaciones realizadas por Ministerio de Educación (2014), Argudo (2017) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013), las mismas cuyo enfoque radicó en el planteamiento de una guía enfocando aspectos que ayudan al desarrollo del infante en sus primeros años de vida. Cada una de estas guías posee una metodología propia que fue adaptada a diferentes necesidades.

Lo interesante, en estas investigaciones es la contribución que hacen cada una de éstas en la mejora de la calidad educativa, además de constituirse en un medio para un proceso oportuno del desarrollo cognitivo e intelectual de los niños fortaleciendo los programas de estudio que manejan los diferentes centros, en función de lograr procesos mentales, manuales, emocionales y la interrelación entre su mundo interior y los objetivos previamente definidos por el Ministerio de Educación.

Guía metodológica de planteamiento de estrategias lúdicas

Como se evidenció en los resultados obtenidos se registran varias formas para desarrollar una guía metodológica, sin embargo, para nuestro caso, ésta guía debe enfocarse en el planteamiento de estrategias lúdicas, la misma que esta direccionada a docentes que trabajan con niños y niñas menores de cinco años, en todas las instituciones que oferten el nivel de Educación Inicial (I y II). La guía propuesta recoge aspectos relevantes de cada una de las investigaciones realizadas con anterioridad y cuyo bosquejo es el siguiente:

Figura 2. Guía metodológica

Fuente: Elaboración propia

Bajo este contexto, el beneficio principal en relación a la utilización de la presente guía es la simplicidad de los pasos para ejecutarlo, a partir de aquello, como primer punto y quizá el más importante constituye la adaptación de la guía a la política pública para el desarrollo infantil, dado que cualquier actividad que se planifique necesariamente debe estar ajustada o en dependencia de lo que estipule la normativa correspondiente, el segundo aspecto a considerar es la organización de los diferentes espacios, por ejemplo, orientaciones didácticas y planificación de experiencias de aprendizaje, en relación al diseño de estrategias lúdicas, previamente se realizará un diagnóstico actual con la finalidad de diseñar las mejores estrategias que ayuden al desarrollo del niño, finalmente, en relación al proceso socioeducativo es la aplicación misma de estas estrategias que ayudan al desarrollo integral del infante.

CONCLUSIONES

Una guía metodológica constituye una herramienta que ayuda al desarrollo integral de los niños y niñas, en ella se establecen lineamientos que los docentes están en la obligación de cumplir para un proceso enseñanza-aprendizaje eficiente.

Dentro de las actividades lúdicas, el juego puede ser catalogado como una alternativa importante de trabajo en la construcción de conocimientos del nivel preescolar, es decir en los niveles de educación inicial I y II que permite identificar en los niños y niñas grandes potencialidades, habilidades y destrezas, así como

también sus limitaciones, sus deseos por aprender y saber, sus conocimientos previos. Dicho en otras palabras, el juego es una estrategia pedagógica y didáctica que satisface intereses y necesidades en el proceso de desarrollo integral del niño.

La guía propuesta se enfoca en cuatro aspectos claves: 1) política pública de desarrollo infantil, 2) orientaciones para organizar espacios, 3) diseño de estrategias lúdicas y 4) proceso socioeducativo para el desarrollo integral infantil.

Finalmente, se propone que una futura línea de investigación se enmarque en la aplicación misma de la guía de manera que se puedan evidenciar datos reales que ayuden a determinar la efectividad o no de la guía metodológica propuesta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argudo, K. (2017). *Estrategias metodológicas basadas en la implementación de rincones lúdicos para desarrollar la creatividad e imaginación de los niños del Centro de Desarrollo Infantil El Castillo* (tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador.
- Calderón, L., Marín, S., & Vargas, N. (2015). *La lúdica como estrategia para favorecer el proceso de aprendizaje en niños de edad preescolar de la institución educativa Nusefa de Ibagué* (tesis de pregrado). Universidad de Tolima. Ibagué, Colombia.
- Gómez, T., Molano, P., & Rodríguez, S. (2015). *La actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga* (tesis de pregrado). Universidad del Tolima. Ibagué, Colombia.
- Jaime, B., & Miño, P. (2017). *Técnicas lúdicas del rendimiento escolar en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela Fiscal Cabo "Héctor Pilco Chango". Guía de técnicas lúdicas para mejorar la calidad del rendimiento escolar en estudiantes del subnivel medio* (tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

- Ministerio de Educación. (2014). *Guía metodológica para la implementación del currículo de educación inicial*. Recuperado de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Guia-Implementacion-del-curriculo.pdf>
- Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2013). *Guía teórica-metodológica CIBV*. Recuperado de file:///C:/Users/ACER/Downloads/merged (2).pdf
- Muñoz, C. (2016). *Propuesta metodológica basada en actividades lúdicas para mejorar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños de 8 a 9 años* (tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador.
- Ochoa, C., Portilla, C., & Suescún, I. (2014). *Guía de estrategias metodológicas para potenciar la expresión oral en los niños de dos a cinco años del Centro de Desarrollo Infantil "Pétalos y Sonrisas". Parroquia Ayora, cantón Cayambe* (tesis de maestría). Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.
- Pol, L. (2012). *Actividades para el desarrollo motor en niños de 3 a 4 años en base al currículo creativo del Centro Pain de la Escuela Antonio Castro y Escobar del Municipio de la Antigua Guatemala Sacatepéquez* (tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Posada, R. (2014). *La lúdica como estrategia didáctica* (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Quitio, M., & Cadena, H. (2015). *Estrategias metodológicas utilizadas por el docente en la comprensión y expresión del lenguaje en las niñas y niños de 3 a 4 años en etapa inicial* (tesis de pregrado). Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador.
- Ramírez, P. (2013). *El Juego como medio para el desarrollo Psicomotor del niño preescolar* (tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, México D.F., México.
- Salinas, V. (2012). *Guía metodológica para la enseñanza del violín del nivel inicial, para niños del primer año del Conservatorio de Música de Loja*

“Salvador Bustamante Celi” (tesis de maestría) Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Torres, M. (2015). *Guía metodológica docente para el proceso de enseñanza aprendizaje de nociones lógico-matemáticas con niños y niñas de 3 años* (tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.

Zurita, N. (2011). *Las estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños de cuatro años, del Centro de Educación Inicial “Gotitas del Saber”, Sangolquí-Quito, año lectivo 2010-2011* (tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.